

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARIINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермама товна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмадjon кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК: 618.33 - 06 - 053.31 07: 612.017.1

Ильясов Азизбек Бахтиярович
 Республиканский специализированный
 научно-практический медицинский
 центр Акушерства и Гинекологии
 Ташкент, Узбекистан

ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА

For citation: Ilyasov Azizbek Bakhtiyarovich, Cytokines are a key dominant in the diagnosis of intrauterine infection of the fetus, Journal of reproductive health and uro-nephrological research 2023, vol. 4, issue 3 pp 95-99

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8304958>

АННОТАЦИЯ

Внутриутробное инфицирование плода является одной из наиболее актуальных проблем современного акушерства и перинатологии. Цель исследования заключается в сравнительной оценке уровня цитокинов по венозной крови матери, крови из пуповины плода и одновременно с этим по околоплодным водам. Забор материала проводилось с применением инвазивных методов, таких как кордоцентез и амниоцентез у беременных женщин группы высокого инфекционного риска. Увеличенный уровень цитокина интерлейкин-1 β служит диагностическим тестом имеющейся внутриутробной инфекции. Снижение уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10 в плазме крови беременной интерпретируется как неблагоприятный признак, свидетельствующий на наличие внутриутробной инфекции и в довольно повышенной степени ее реализации у внутриутробного плода. Особенно важным и показательным маркёром внутриутробного инфицирования плода выступает значение уровня цитокина интерлейкин-1 β .

Ключевые слова: внутриутробное инфицирование плода, диагностика, цитокины.

Ilyasov Azizbek Bakhtiyarovich
 Republican specialized
 scientific and practical
 medical center for
 Obstetrics and Gynecology
 Tashkent, Uzbekistan

CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS

ABSTRACT

Intrauterine infection of the fetus is one of the most urgent problems of modern obstetrics and perinatology. The purpose of the study is to compare the level of cytokines in the venous blood of the mother, blood from the umbilical cord of the fetus, and at the same time in the amniotic fluid. Material sampling was carried out using invasive methods, such as cordocentesis and amniocentesis in pregnant women of a high infectious risk group. An increased level of the cytokine interleukin-1 β serves as a diagnostic test for an existing intrauterine infection. A decrease in the level of the anti-inflammatory cytokine IL-10 in the blood plasma of a pregnant woman is interpreted as an unfavorable sign indicating the presence of intrauterine infection and a rather increased degree of its implementation in the intrauterine fetus. A particularly important marker of intrauterine infection of the fetus is the level of the cytokine interleukin-1 β .

Key words: intrauterine infection (IUI) of fetus, diagnosis, cytokines.

Ilyasov Azizbek Bakhtiyarovich
 Respublika ixtisoslashtirilgan
 akusherlik va ginekologiya
 ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI

ANNOTATSIYA

Bachadon ichi homila infeksiyasi bu zamonaviy akusherlik va perinatologiyaning eng dolzarb muammolaridan biridir. Tadqiqotning maqsadi venoz va homila kindigi qonida, shuningdek, amniotik suyuqlikda sitokinlar darajasini solishtirishdir. Materiallardan namuna olish invaziv usullar, masalan, yuqori yuqumli xavf guruhidagi homilador ayollarda kordosentez va amniyosentez yordamida amalga oshirildi. Interleykin -1 β sitokinining yuqori darajasi homilada infeksiya mavjudligining diagnostik mezonini hisoblanadi. Homilador ayolning venoz qon plazmasida yallig'lanishga qarshi interleykin-10ning past darajasi bachadon ichi homila infeksiyaning mavjudligini va uning homila va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda yuqori darajada amalga oshirilishini ko'rsatadigan salbiy belgisidir. Bachadon ichi homila infeksiyasining eng muhim belgisi interleykin-1 β sitokinining konsentratsiyasidir.

Kalit so'zlar: bachadon ichi homila infeksiyasi, diagnostika, sitokinlar.

Актуальность. Одной из ведущих проблем в сфере акушерства, перинатологии и неонатологии является внутриутробное инфицирование и внутриутробная инфекция у плода (ВУИ), так как существует высокий уровень заражения беременных, рожениц и родильниц, опасностью нарушения развития плода и рождения больного ребенка. Наличие инфекции у матери является фактором риска ВУИ плода, но не всегда обуславливает его заболевание [2, 9, 10].

Учитывая тот факт, что развитие инфекционного процесса основывается патогенностью возбудителей инфекции и соотношением защитных сил организма, особенное и важное значение отводится определению изменений уровня показателей клеточного и гуморального иммунитета. За последние годы особое внимание в содействии клеток специфического и неспецифического иммунитета, к тому же и гемостаза отводится цитокинам [1,3,4,5,6]. Из числа про- (интерлейкин-1, 2, 6, 8, 15, фактор некроза опухоли (ФНО- α) и др.) и противовоспалительных (трансформирующий фактор роста, интерлейкин -4, 10, 13 и др.) цитокинов значимыми диагностическими критериями, в тоже время высокочувствительными маркерами, воспалительного процесса в структурах организма человека выступают интерлейкин - 1, интерлейкин - 6, интерлейкин - 10, фактор некроза опухоли - α [3, 7, 8].

Цель. Сравнительная анализ количественного показателя цитокина интерлейкин-1 β , интерлейкин -10 и фактор некроза опухоли- α у беременных женщин в группе большого риска внутриутробного инфицирования плода и вероятность её реализации.

Материал и методы. В данной публикации освещены итоги целостного клинического и лабораторного обследования, проведенного в Республиканском специализированном научно-

практическом медицинском центре Акушерства и Гинекологии, г. Ташкент в период 2021-2022 гг.

В амбулаторных и стационарных условиях центра Акушерства и Гинекологии обследовано 285 беременных женщин в сроках беременности 18-32 недели, включенные в состав как лица с большой вероятностью внутриутробного инфицирования. Критериями исключения явились те беременные, у которых была тяжелая соматическая патология, болезнь аутоиммунной системы, эндокринная патология, артериальная гипертензия средней и тяжелой степени. Проспективно обследование проведено 45 беременным, из них 30 женщин вошли в группу риска внутриутробного инфицирования плода. С учётом вероятности развития внутриутробной инфекции у новорожденного на раннем неонатальном этапе, беременные условно разделены на отдельные группы: I группа (основная) – 27 беременных в группе риска с реализованной внутриутробной инфекцией у плода; II (основная) – 10 беременных в группе риска без реализованной внутриутробной инфекцией у плода; III группа (контрольная) – 8 условно здоровых беременных, которые родили здоровых детей.

Все обследуемые женщины прошли полное совокупное клиническое и лабораторное исследование с применением молекулярных и биологических способов обнаружения возбудителей инфекции. Определение показателей цитокинов осуществляли путём иммуноферментного анализа, с использованием таких реагентов как ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Для исследования были предназначены следующие биоматериалы: сыворотка периферической крови беременной, кровь из пуповины плода, а также В качестве исследуемых образцов использовались сыворотки венозной крови матери, пуповинной крови и амниотическая жидкость.

Рисунок № 1

Рисунок № 2

пункция и забор крови из пуповины плода и околоплодных вод осуществляли внутриутробно в асептических условиях, применяя методы кордо- и амниоцентез в стационарных условиях. Использованы стерильные инструменты и одноразовые стерильные биопсийные иглы (18 G 160 mm и 22 G 200 mm) с мандреном,

имеющий срез QUINKE, эхогенный наконечник, скользящий ограничитель глубины, сантиметровые метки и коннектор для присоединения шприца (пр-во Италия), под контролем УЗ аппарата (Philips 2008 г, секторного датчика 5 МГц).

Таблица № 1

Группа женщин	Срок беременности (неделя)		
	16-18	18-20	20-22

	n = 10	%	n = 25	%	n = 1	%
I группа (n=27)	8	29,6	12	44,4	7	25,
II группа (n=10)	1	10	7	70	3	30
III группа (n=8)	1	12,5	6	75	1	12,5
Всего (n=45)	10	22,2	25	55,5	10	22,

Статистическую обработку клинического материала проводили при помощи статистических программ Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corp., США) и Statistica 6.0 for Windows (Stat Soft Inc., США) с соблюдением общих рекомендаций для медицинских и биологических исследований.

Результаты и обсуждение. Все обследуемые женщины по первоначальным клиническим параметрам были аналогичны. В I

группе обследуемых беременных усреднённый возраст равнялся $26,2 \pm 0,5$ лет, во II группе (основной) – $23,8 \pm 0,5$ года, и соответственно в контрольной (III группе) – $22,1 \pm 0,5$ года. Также был вычислен усреднённый период наступления менархе у беременных. В I основной группе он приравнялся $14,5 \pm 0,1$ лет, во II (основная) группе возраст наступления составил $14,0 \pm 0,2$ лет, а в III группе – $13,8 \pm 0,2$ лет.

Таблица № 2

Возраст обследованных женщин, (%)

Группа женщин	Возраст беременных женщин (лет)			
	18-34		35-49	
	n = 27	%	n = 18	%
I группа (n=27)	18	66,6	9	33,3
II группа (n=10)	4	40	6	60
III группа (n=8)	5	62,5	3	37,5
Всего (n=45)	27	60	18	40

Приведены результаты анализа, отягощенного акушерского и гинекологического анамнеза. По этим данным, у первобеременных с I группы он соответствовал 46,4%, во II группе – 53,8%, в контрольной группе – 19,1%. Также следует отметить, что анамнез у повторнобеременных отягощен в 69%, 18% и 23%

соответственно. Наиболее частыми причинами отягощения анамнестических данных являются хронические и воспалительные патологии женских половых органов. Они составили 28% в I группе, 59% во II группе и 16% в III контрольной группе.

Таблица № 3

Отягощённый акушерский и гинекологический анамнез, (%)

Группа женщин	Анамнез женщины			
	Гинекологический анамнез		Соматический анамнез	
	n = 16	%	n = 19	%
I группа (n=27)	8	28	12	46,4
II группа (n=10)	6	59	5	53,8
III группа (n=8)	2	16	2	19,1
Всего (n=45)	16	35,5	19	42,2

Достоверным оказался тот факт, что значительное воздействие на развитие внутриутробного инфицирования оказывают хронические заболевания половых путей ($p=0,000012$), а также подтверждено, что минимальное действие оказывают воспалительные заболевания других органов и систем ($p=0,00405$). Острая респираторная инфекция как результат развития внутриутробного инфицирования у плода исходя из данных проведенного исследования оказалась нерелевантным.

В результате проведенного нами исследования было обнаружено, что наиболее частыми возбудителями развития внутриутробной инфекции у плода явились: хламидийная инфекция, микоплазменная и уреоплазменная инфекция составляют 6%, вирус простого герпеса (ВПГ) 42%, цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) 23%, микст инфекции 69%,

и грибковые инфекции 2%. При изучении числа выявленных случаев внутриутробного инфицирования плода выделены наиболее частые возбудители, такие как вирус простого герпеса, микоплазма, хламидии, которые составили по 35%, ЦМВ выявлена в 48%, с меньшей частотой встречались такие возбудители как уреоплазма и кандиды по 14 и 9% соответственно.

Согласно результатам, проведенной нами работы, анализ показал высокую приверженность наличия выявленных возбудителей на реализацию внутриутробной инфекции у плода ($p=0,01132$). При этом стоит отметить, что в особенности весомое воздействие оказывала микоплазменная и хламидийная инфекция ($p=0,00137$). При исследовании амниотической жидкости в группе беременных с вероятным развитием внутриутробной инфекции у плода обнаружены вирус цитомегаловируса и вирус простого

герпеса 63% и 18% соответственно. Во время изучения полученных нами результатов исследования амниотической жидкости на инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) обнаружено, что наибольшее воздействие на плод оказывает цитомегаловирусная инфекция ($p=0,000011$).

Сравнительная оценка уровня содержания цитокинов в крови пуповины плода, а также в амниотической жидкости и периферической крови беременной представлен в следующей таблице.

Таблица 4

Сравнительный анализ уровня цитокинов в пуповинной крови плода

Показатель	I группа (N=22)		II группа (N=12)		III группа (N=13)		Уровень значимости (p)
	M±σ	Me	M±σ	Me	M±σ	Me	
ИЛ-1β	89,34±39,3	82,5 (61-102)	51,0±13,45	71,3 (48-69)	69,6±19,74	58,7 (51-87)	P1,4=0,03491 P1,2 =1,05
ИЛ-10	57,35±22,1	58,4 (39-77)	71,1±19,41	58,6 (47,7-79,3)	68,42±18,1	69,3 (49-88)	P1,3=1,1 P1,2 =0,8
ФНО-α	47±13,16	41,1 (37-51,9)	39,17±12,9	38,4 (29,9-49,1)	35,25±17,2	41,1 (29-39)	P1,1=0,72 P1,2 =0,037
ИЛ-1β/ ИЛ-10	1,82±0,58	1,49 (1,53-3,27)	1,87±0,52	1,74 (0,59-1,37)	1,16±0,85	1,64 (0,82-1,41)	P1, =0,18 P1,2 =0,0012

Результат исследования сыворотки крови из пуповины плода у беременных II (основной) группы на показатель интерлейкина -1β указал на то, что в соотношении с тем же цитокином из группы с реализованной внутриутробной инфекцией он существенно ниже. Однако в сравнении с группой здоровых женщин уровень интерлейкина-1β практически не отличался. Во время анализа показателей интерлейкина 10 весомых изменений в соотношении данного цитокина не обнаружено. Следует обратить внимание, что уровни показателей ФНО-α I и II групп не имели существенного

различия, но в тоже время значение ФНО-α в III группе оказался существенно ниже по в отличии от I (основной) группы ($p=0,0038$).

В ходе проведенного исследования отмечено, что соотношение показателей интерлейкина-1β к интерлейкину-10 в группе условно здоровых женщин оказались меньше чем у той категории беременных, которые родили детей с признаками внутриутробного инфицирования ($p=0,00341$).

Таблица 5

Сравнительный анализ уровня цитокинов по периферической (венозной) крови беременных

Показатель	I группа (N=35)		II группа (N=33)		III группа (N=11)		Уровень значимости (p)
	M±σ	Me	M±σ	Me	M±σ	Me	
ИЛ-1β	103,67±19,13	94 (87-123)	81,97±23,74	75 (76-110)	80,39±21,72	73 (82-142)	P1,1= 0,0008 P1,2 =0,0024
ИЛ-10	60,74±25,74	52 (53-67)	72,33±21,25	77,6 (63-82)	86,13±22,34	78 (72-108)	P1,1=0,000652 P1,2= 0,00002
ФНО-α	43,51±16,21	41,3 (31-54)	24,32±9,19	23,7 (17,2-29,1)	29,76±12,17	27,3 (19-45)	P1,1= 0,000123 P1,2 =0,05245
ИЛ-1β/ ИЛ-10	1,79±0,81	1,84 (1,62-2,13)	1,22±0,54	0,89 (0,68-1,52)	1,19±0,65	0,95 (0,62-1,22)	P1,1= 0,000025 P1,2=0,000014

В ходе изучения сравнительного анализа уровня цитокинов по периферической крови беременной удалось установить, что показатель интерлейкина-1β в группе женщин с развившейся внутриутробной инфекцией у плода истинно выше, чем у лиц без реализованной внутриутробной инфекции ($p=0,0053$) и в группе относительно здоровых женщин имеющих здоровых детей ($p=0,0246$).

Следует отметить, что показатель интерлейкина-10 в сыворотке периферической крови беременных в группе с развившейся внутриутробной инфекцией истинно ниже, чем без реализованной инфекцией ($p=0,0000726$) и в группе условно здоровых женщин соответственно ($p=0,00000679$). Значение фактора некроза опухоли (ФНО-α) в сыворотке периферической крови беременных с развившейся внутриутробной инфекцией истинно выше, нежели в группе без реализованного инфицирования ($p=0,00000147$), а также в группе контроля ($p=0,00423617$). Соотношение показателей интерлейкина-1β и интерлейкина-10 в основной группе (группа I), представленных в таблице 2, истинно выше, чем во II и контрольной группе соответственно ($p=0,0000521$) и контрольной ($p=0,0000083$).

В результате изучения уровня цитокинов по амниотической жидкости во всех группах сравнения было определено, что в группе беременных с реализованной внутриутробной инфекцией показатель интерлейкина-1β вышел достоверно выше,

относительно сравниваемых остальных групп – без реализованной внутриутробной инфекции ($p=0,000361$) и в контрольной группе ($p=0,0000726$). Значение цитокина интерлейкин-10 амниотической жидкости в сравниваемых группах особо не отличался. Показатель фактора некроза опухоли в первой группе истинно выше, чем в группе условно здоровых беременных, родивших здоровых детей ($p=0,0036217$), и не имел особого отличия по сравнению с группой беременных, у которых внутриутробная инфекция не реализовалась. Анализируя соотношение показателей цитокинов интерлейкина-1β с интерлейкином-10, установлено, что полученные значения в основной группе значимо выше, чем у беременных во II группе ($p=0,0000543$) и в группе условно здоровых женщин ($p=0,0000746$).

Выводы. Подводя итоги, в ходе проводимого нами анализа отмечено, что высокий показатель провоспалительных цитокинов, а именно интерлейкин-1β, достоверно точно следует отнести к высокоспецифичному диагностическому критерию имеющейся внутриутробной инфекции. Истинное высокое значение коэффициента соотношения провоспалительных и противовоспалительных цитокинов во всех 3-х исследуемых биологических средах говорит о наличии внутриутробной инфекции с высокой вероятностью её реализации у плода. Истинно малый показатель цитокина интерлейкин-10 в сыворотке периферической крови беременной женщины следует отнести к

диагностическому критерию неблагоприятного прогноза, указывающего на имеющуюся внутриутробную инфекцию и высокую вероятность её реализации у плода.

Использованная литература:

1. Галимов А.И. Инфекционно-воспалительные осложнения после экстренного кесарева сечения и принципы их профилактики//Медицинский вестник Башкортостана, 2010. №3. С.48-50.
2. Заплатников А.Л., Корнева М.Ю., Коровина Н.А. и др. Риск вертикального инфицирования и особенности течения неонатального периода у детей с внутриутробной инфекцией // Рус. мед. журн. 2015. № 13 (1). С. 45–47.
3. Кулаков В.И., Содержание цитокинов в амниотической жидкости, пуповинной крови и сыворотке крови женщин с внутриутробной инфекцией. / В.И. Кулаков. Г.Т. Сухих. Н.Е. //Акушерство и гинекология, 2018. №5. – С.14-17.
4. Макаров О.В., Современные представления о диагностике внутриутробной инфекции /О.В. Макаров, И.В. Бахарева, Л.В. Ганковская, Л.С. Идрисова //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2016. -№1. - С.11-15
5. Орджоникидзе Н.В., Диагностика внутриутробной инфекции//Е.К. Ушницкая //Акушерство и гинекология, 2012 №5. – С.12-14.
6. Сидорова И.С., Макаров И.О., Матвиенко Н.А. Внутриутробные инфекции. – М., перер-е 2016, С. 124-129
7. Хамадянов У.Р. Д.Ф.Абсалямова. Перспективы применения сорбционно-пробиотических технологий в комплексной терапии у женщин с угрозой невынашивания беременности//У.Р. Хамадянов, Д.Ф. Абсалямова //Медицинский вестник Башкортостана. 2017.- №3.-С.43-48.
8. Greig P.C., Amniotic fluid interleukin-10 concentrations increase through pregnancy and are elevated in patients with preterm labor associated with intrauterine infection. / P.C. Greig, W.N. Herbert, B.L. Robinette, L.A. Teot// American Journal Obstetrics and Gynecology, rep-d 2011 № 4.- p.1223-1227.
9. Greenough A., Osborne J., Sutherland S. Congenital, perinatal and neonatal infections// Medicine, 2014. 139 p.
10. Petersen E.E., Infections in obstetrics and gynecology//exp-d, rep-d 2017, 253 p.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000